

ЎЗБЕКИСТОНДА ЁШЛАР ЖИНОЯТЧИЛИГИНИ ОЛДИНИ ОЛИШ
БОРАСИДАГИ ТАДБИРЛАР ҲАҚИДА БАЪЗИ МУЛОҲАЗАЛАР

Ҳасанов Шерзод

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий Университети

Тарих факультети, “Ўзбекистон тарихи” кафедраси 2-курс магистранти.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15072859>

Аннотация. Ушбу тезисда ҳозирги кунда долзарб мавзулардан бири бўлган ёшлар жиноятчилигини олдини олишга қаратилган тадбирлар ҳамда ёшларимизга берилётган таълим-тарбияга этибор қаратилди.

Калит сўзлар: Урф-одатлар, маданият, тарбия, Ибн Сино, оила, мактаб, нотинч оилалар, жиноят.

Ўзбек халқи ўз маданияти ва маънавиятида баркамол инсонни тарбиялаб, вояга етказишга катта эътибор берган. Инсонни улуғлаш, уни қадрига етиш, айниқса, ёш авлодни камолотга етказишда миллий маънавий маданиятимизнинг тикланиши ва ривожлантирилиши муҳим ўрин тутди.

Мустақилликни маънавий асосларини мустаҳкамлаш, миллий қадриятларни, анъана ва урф-одатларни асраб-авайлаш, инсонлар, айниқса, ёш авлод қалби ва онгига халқига, она юртига муҳаббат, истиклолга садоқат туйғуларини чуқур сингдириш масаласи бугунги кунда тобора долзарб аҳамият касб этиб келди. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев ҳам “Биз ёшларга доир давлат сиёсатини ҳеч оғишмасдан, қатъият билан давом эттирамиз. Нафақат давом эттирамиз, балки бу сиёсатни энг устувор вазифамиз сифатида бугун замон талаб қилаётган юксак даражага кўтарамиз. Ёшларимизнинг мустақил фикрлайдиган, юксак интеллектуал ва маънавий салоҳиятга эга бўлиб, дунё миқёсида ўз тенгдошларига ҳеч қайси соҳада бўш келмайдиган инсонлар бўлиб камол топиши, бахтли бўлиши учун давлатимиз ва жамиятимизнинг бор куч ва имкониятларини сафарбар этамиз”¹ деб, таъкидлаб ўтган.

Жамиятни ривожлантиришда авваломбор оиланинг шаклланишига, ижтимоий-маънавий тарбияни ривожлантиришга ҳамда фарзандлар тарбияси уларнинг камолотида кенг жамоатчиликнинг ўрни беқиёсдир.

¹ Мирзиёев Ш.М.Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз.- Т., Ўзбекистон. НМИУ, 2016. 14-бет.

Mart, 2025-Yil

Шарқ мамлакатлари уламолари, мутафаккирлари бола тарбиясига жуда катта эътибор бериб, халқ педагогикасининг ўзагини шакллантиришга ҳисса қўшганлар. Буюк аллома Ибн Сино ҳам таълим-тарбия ва ахлоққа оид “Тадбир ал - манозил”, “Рисола фи илм ал - ахлоқ”, “Рисола фи ал - аҳд”, “Рисола фи тазкияи ан - нафс”, “Сиёсат ал - бадан”, “Китоб ал - ансоф” каби асарлар яратган. Ибн Синонинг фикрича, бола тарбияси билан, аввало, оила, ота-она шуғулланмоғи лозим. “Бола ахлоқи шаклланишида, – дейди у, – эр- хотиннинг бир-бирига бўлган муносабати муҳим ўрин тутди. Бунинг учун оила аъзоларининг ҳар бирига маълум вазифалар юклатилган бўлиши керак”². “Бир болага етти маҳалла жавобгар” деган халқ нақли ҳам ўз ичига кўп маънони қамраб олган. Маҳалла, оила ва мактаб ҳамда кенг жамоатчилик вакилларининг ҳамкорлиги бўлажак авлоднинг қандай бўлиши, ота-она ва яқин қўшниларнинг танбеҳлари йўналишларининг барчаси фақат яхши ниятда бўлишини кўрсатган. Янада аниқроқ қилиб айтганда, оила даврасида маҳаллада ва кенг жамоатчиликда ота-онанинг ижобий фазилати ҳамда муносабатлари фарзанд тарбиясига катта таъсир кўрсатишини ифодалаган. Ҳар бир ота-она ўз фарзандига ҳунар ўргатиш билан бирга одоб - ахлоқни ва атроф-муҳитни севиб ардоқлашни, катта-кичикни ҳурмат қилиш каби анъанавий урф-одатларни ҳам ўргатиб бориши тажрибаларда ўз самарасини берган.

Бирок, бугунги кунда ёшлар тарбиясига қараш алоҳида мавзу бўлиб бормоқда.

Бошқача айтганда, ёшлар ва аёллар муаммолари жамиятдаги муаммоларнинг барометри ҳисобланади. Хусусан, Марказий Осиё дунёдаги энг ёш минтақа бўлиб, аҳолисининг ёши ўртача 27,6 ёшни ташкил этади. Минтақа аҳолисининг 50 фоизга яқини Ўзбекистон Республикасига тўғри келади. Жумладан, мамлакатимиз аҳолисининг 18,9 млн. нафари ёки 54 фоизини 30 ёшгача бўлган ёшлар ва болалар ташкил этади. (15 ёшдан 19 ёшгача бўлгани 2 558 977 нафар, 20 ёшдан 24 ёшгача 2 890 718 нафар, 25 ёшдан 29 ёшгача 3 212 525 нафарни ташкил қилади)³. Айни пайтда мамлакатимизда ёшларга боғлиқ қуйидаги жиддий муаммолар мавжуд. Жумладан, 39 088 нафар ёшлар нотинч оилаларда истиқомат қилмоқда, улардан 368 нафар ёшлар турли зарарли норасмий гуруҳлар, оқимлар таъсирига тушиб қолганлигини кўрсатмоқда. Ёшлар томонидан содир этилаётган жиноятлар умумий жиноятларга нисбатан 25 фоизга етган⁴.

² Жонматова Ҳ. Абу Али ибн Сино таълим-тарбия тўғрисида. – Тошкент: Ўқитувчи, 1980. - 19.

³ Ғозибеков Т. Оилада, ёшлар, бола ва унинг тарбияси билан боғлиқ ҳуқуқбузарликлар ҳамда турли зўравонликларнинг олидини олишда кенг жамоатчиликнинг фаолияти // Одам савдоси жиноятининг содир этилиш сабаблари ва имкон берган шарт - шароитлар. Маскур жиноятнинг олдини олишда ва қарши курашишда ички ишлар органларининг фаолияти. Республика илмий – амалий конференция тўплами. – Тошкент. 2022. - 81 бет.

⁴ - 219 бет.

Mart, 2025-Yil

Бундан ташқари, 2020 йилда ҳар 100 та жиноятнинг 2,2 тасини 16-17 ёшдагилар, ҳар 100 та жиноятнинг 15,2 тасини 18-24 ёшдагилар, ҳар 100 та жиноятнинг 19,2 тасини эса 25-30 ёшдаги шахслар содир этган⁵.

Бугунги кунда Маҳалла ва оилани қўллаб - қувватлаш вазирлиги томонидан “Обод ва хавфсиз маҳалла” мезонларини амалиётга татбиқ этишда мазкур концепцияси иккита “Обод маҳалла” ва “Хавфсиз маҳалла” йўналишларига ажратилди, йўналишларимос равишда уларнинг ҳар бири бўйича алоҳида мезонлар ишлаб чиқилди. Масалан, “Хавфсиз маҳалла” концепциясини амалга оширишда республикадаги мавжуд 9 314 та маҳалла фуқаролар йиғинлари криминоген вазиятдан келиб чиқиб, “қизил”, “сарик”, “яшил” тоифаларга ажратилган ҳолда маҳаллалардаги жиноят ўчоқлари аниқланиб, уларни келтириб чиқарувчи омил ва сабаблар таҳлил этилди. Бу борада 2021 йил 30 март куни Ички ишлар вазирлиги, Бош прокуратура, Маҳалла ва оилани қўллаб – қувватлаш вазирлиги ҳамда Давлат солиқ қўмитасининг ўзаро ҳамкорликдаги “Маҳаллаларни криминоген вазиятдан келиб чиққан ҳолда тоифалаш ҳамда жиноятчиликнинг олдини олиш бўйича амалга оширилиши лозим бўлган профилактик тадбирларни ташкил этиш тўғрисидаги йўриқнома тасдиқланди⁶.

Худудларда “Ҳар бир нуруний – беш нафар ёшга мураббий” тамойили асосида ҳар бир маҳалладан 5 нафардан тарбияси оғир, маънавий кўмакка мухтож, уюшмаган, ишчиз ёшларни 1 нафар нурунийга бириктириш амалиёти йўлга қўйилди⁷. Натижада 2021 йилнинг 6 ойи давомида республика бўйича 35 212 нафар обрўли нурунийларнинг рўйхати шакллантирилди ва улар 172 638 нафар тарбияси оғир, маънавий кўмакка мухтож, уюшмаган ва ишсиз ёшларга бириктирилди⁸.

⁵ Ғозибеков Т. Оилада, ёшлар, бола ва унинг тарбияси билан боғлиқ ҳуқуқбузарликлар ҳамда турли зўравонликларнинг олдиди олишда кенг жамоатчиликнинг фаолияти // Одам савдоси жиноятининг содир этилиш сабаблари ва имкон берган шарт - шароитлар. Мазкур жиноятнинг олдини олишда ва қарши курашишда ички ишлар органларининг фаолияти. Республика илмий – амалий конференция тўплами. – Тошкент. 2022. - 81 бет.

⁶ Исамутдинова Р. Ўзбекистонда “хавфсиз маҳалла” концепциясини жорий қилишнинг аҳамияти ва ўзига хос хусусиятлари // Ўзбекистон Республикаси ички ишлар академиясининг Ахборотномаси. 2022 йил, 1 (52)-сон. – 126 бет.

⁷ 2021 йил 3 мартдаги Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш вазирлиги, Ёшлар ишлари агентлиги ҳамда Республика Маънавий ва маърифат маркази ўзаро ҳамкорликда “Маҳаллаларда аҳолиорасида обрўли, катта ҳаётий тажрибага эга бўлган нурунийларни “Ҳар бир нуруний – беш нафар ёшга мураббий” тамойили асосида ёшларга бириктириш ва улар билан олиб бориладиган маънавий-маърифий ишлар дастури”

⁸ Исамутдинова Р. Ўзбекистонда “хавфсиз маҳалла” концепциясини жорий қилишнинг аҳамияти ва ўзига хос хусусиятлари // Ўзбекистон Республикаси ички ишлар академиясининг Ахборотномаси. 2022 йил, 1 (52)-сон. – 129 бет.

Mart, 2025-Yil

Хулоса қилиб айтганда, ҳар бир мамлакат ўз мустақиллигига эришгач, ўзининг миллий тарихий негизларини, аجدодларининг авлодларга қолдирган бой маънавий-ахлоқий меросини тиклашга, уларни янада ривожлантиришга ҳаракат қилади. Шу аснода ўзининг стратегик тараққиёт йўлини белгилаб, асрлар давомида ота-боболари орзу қилган озодлик ва эркинлик асосида ўзлигини англашга, жаҳонда ўзининг мустаҳкам ўрнини топишга бел боғлаб унга ташқаридан бўладиган ҳар қандай таъсирларга муносиб жавоб бериши лозим.

Ёш авлоднинг қалби ва онгини асраш, уларни миллий ва умумбашарий қадриятлар руҳида тарбиялаш, дунёда рўй бераётган сиёсий жараёнларнинг маъно-мазмунини ва асл сабабларини чуқур англаган ҳолда ўз атрофида содир бўлаётган воқеалар ҳодисаларга ўз мустақил фикрини билдира оладиган етук кадр қилиб етказиш долзарб вазифаларидан ҳисобланади.

REFERENCES

1. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз.- Т., Ўзбекистон. НМИУ, 2016. 14-бет.
2. Жонматова Ҳ. Абу Али ибн Сино таълим-тарбия тўғрисида. – Тошкент: Ўқитувчи, 1980. - 19.
3. Ғозибеков Т. Оилада, ёшлар, бола ва унинг тарбияси билан боғлиқ ҳуқуқбузарликлар ҳамда турли зўравонликларнинг олдидини олишда кенг жамоатчиликнинг фаолияти // Одам савдоси жиноятининг содир этилиш сабаблари ва имкон берган шарт - шароитлар. Мазкур жиноятнинг олдидини олишда ва қарши курашишда ички ишлар органларининг фаолияти. Республика илмий – амалий конференция тўплами. –
4. Исамутдинова Р. Ўзбекистонда “хавфсиз маҳалла” концепциясини жорий қилишнинг аҳамияти ва ўзига хос хусусиятлари // Ўзбекистон Республикаси ички ишлар академиясининг Ахборотномаси. 2022 йил, 1 (52)-сон. – 126 бет.
5. 2021 йил 3 мартдаги Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш вазирлиги, Ёшлар ишлари агентлиги ҳамда Республика Маънавият ва маърифат маркази ўзаро ҳамкорликда “Маҳаллаларда аҳолиорасида обрўли, катта ҳаётий тажрибага эга бўлган нурунийларни “Ҳар бир нуруний – беш нафар ёшга мураббий” тамойили асосида ёшларга бириктириш ва улар билан олиб бориладиган маънавий-маърифий ишлар дастури”.